

РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСТЕОАРТРОЗА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ

ГЕОРГИ.О.ШАВИАНИДЗЕ

доктор мед. наук Москва, Россия

МАРИНА.О.ШАВИАНИДЗЕ

канд.мед.наук Цхалтубо, Грузия

ШОРЕНА.В.ВАШАДЗЕ

канд.мед.наук Батуми, Грузия

ГЕОРГИ.Г.ЛОМИДЗЕ

Кутаиси, Грузия

REHABILITATION OF OSTEOARTHRITIS AT THE SANATORIUM-RESORT STAGE

G.O.SHAVIANIDZE

M.D. Ph.D. Moscow, Russia

M.O.SHAVIANIDZE

M.D. Ph.D. . Professor, Kutaissi, Georgia

SH.V.VASHADZE

M.D.Ph.D. Professor, Batumi, Georgia

G.G.LOMIDZE

Kutaissi, Georgia

Annotation. *Join traction is performed according to two schemes: horizontal and vertical. This method is atraumatic, makes it possible to fix the limb and precisely dose the intensity of traction. The studies were conducted on 98 patients with OA and divided into 2 groups. In group 1, underwater horizontal traction of the lower extremities was prescribed in combination with mineral baths. In the 2nd group, only mineral baths were prescribed. The result with the use of traction was more favorable.*

Keywords: *Tskaltubo, rehabilitation, osteoarthritis, mineral bath, trakcia.*

Значительная распространённость остеоартроза (ОА), полиморфность этиологии и патогенеза, нерешенность вопроса эффективного лечения и реабилитации этого контингента, свидетельствует об актуальности разработки новых, более эффективных методов комплексного лечения, в том числе с использованием курортных бальнеофакторов. Слабо изучен вопрос о тракционной терапии суставов, пораженных ОА. Ряд публикаций свидетельствуют об эффективности дистракции суставов (в клинике) при коксартрозе, возможности восстановления хрящевой ткани (в эксперименте). Вытяжение суставов нижних конечностей проводятся по двум принципиальным схемам: вертикальной и горизонтальной. Наиболее приемлемо при ОА вытяжение в ванне на горизонтальном щите. Этот метод атравматичен, даёт возможность фиксировать конечность и точно дозировать интенсивность тракции. В отечественной и зарубежной литературе мы не встречали работ, посвященных клиническому изучению влияния подводного горизонтального вытяжения в минеральной воде, при коксартрозе и гонартрозе. Для успешного проведения тракции суставов на санаторно-курортном этапе реабилитации, необходимо определение строгих показаний и

противопоказаний, чёткая дозировка интенсивности вытяжения, с учётом возраста и пола, локализации процесса, стадии ОА, наличия или отсутствия синовита.

Исследования были проведены у 98 пациентов с ОА (38 мужчин и 60 женщин), в возрасте от 40 до 70 лет. Monoартроз тазобедренного сустава диагностировали у 11, олигоартроз коленных и тазобедренных суставов у 50, полиостеоартроз у 37 пациентов. 1-ая стадия ОА была у 42-х, 2-ая - у 49, 3-я у 7 пациентов. Синовит отмечен у 40 обследованных.

Пациенты жаловались на характерные для ОА боли в поражённых суставах, ноющего, колющего характера, усиливающиеся при нагрузке и к концу дня. У пациентов с синовитом отмечалась более значительная болезненность суставов, «стартовые боли», локальная гипертермия, болезненность суставов при пальпации и более выраженное ограничение движений.

Наряду с проведением общеклинических исследований, изучали изменения под влиянием реабилитации: показателей активности воспалительного процесса – С-реактивного белка, сиаловых кислот (ДФА-проба), серомукоида, церулоплазмина, гаптоглобина. О степени деструкции тканей суставов, судили по концентрации белок содержащих гликозамингликана (ГАГ) и оксипролина в сыворотке крови. Иммунологическую реактивность оценивали по содержанию иммуноглобулинов А, М и G (по Манчини). Региональную гемодинамику нижних конечностей изучали методом реовазографии, состояние нервно-мышечного аппарата, методом передне-большеберцовых и икроножных мышц.

В зависимости от методики лечения, пациентов разделили на 2 группы. В 1-ой группе (40 человек) назначали подводное горизонтальное вытяжение нижних конечностей в бассейне с проточной Цхалтубской минеральной водой (1500 л воды на процедуру), 8-10 процедур вытяжения, продолжительностью 20 мин с последующим отдыхом на плоском лежаке и укутыванием одеялом в течении 1-1,5 часа. Вытяжение проводили ежедневно, после 3-4 дней лечения однократными ваннами или чередовали через день, на курс 12-14 ванн.

Методика вытяжения нижних конечностей разработана на основе использования аппарата подводного горизонтального вытяжения позвоночника. Во время процедуры вытяжения, на область поясницы надевали лиф, тяги от которого фиксировали к головному борту ванны. На область голени накладывали манжеты с тягами, к которым с помощью гидромеханического привода прилагалось постепенно возрастающее тяговое усилие (от 3-5 до 15-20 кг). Воздействие осуществляли на обе конечности одновременно. В случае усиления болей, величину груза снижали. Интенсивность тракции подбирали индивидуально, с учетом возраста, пола и мышечной массы конечностей. С целью пропорционального распределения сил вытяжения на тазобедренные суставы и функционально более удобного расположения нижних конечностей, расстояние на кронштейне для крепления лямок нижних конечностей увеличивали с 34 до 45-50 см. Подобное изменение конструкции аппарата вытяжения позволяло отвести каждую конечность на 15-20° от осевой линии и несколько ротировать к наружу. Это позволило пропорционально распределить нагрузку на связочный аппарат тазобедренных суставов и мышц бедра, устранить болевой синдром, вызванный компрессией головки бедра на возможные остеофиты вертлужной впадины и несколько улучшить конечные результаты.

Во 2-ой группе (58 человек) назначали ежедневно Цхалтубские минеральные ванны, продолжительностью 20 мин, на курс 22-26 процедур.

В целом результат лечения с применением вытяжения был благополучным. Боли в суставах уменьшились или полностью исчезли. У пациентов без синовита, при тракции суставов (1-ая группа), болезненность достоверно уменьшилась с $1,34 \pm 0,15$ до $0,25 \pm 0,10$ балла, при лечении только ваннами (2-ая группа) с $1,49 \pm 0,10$ до $0,75 \pm 0,17$ ($p < 0,05$). У пациентов с синовитом эти различия были более существенными. Выраженность болевого синдрома, снизилась соответственно с $2,13 \pm 0,10$ до $0,50 \pm 0,09$ балла ($p < 0,01$) и с $2,00 \pm 0,14$ до $1,13 \pm 0,11$ балла ($p < 0,05$). Более значительное снижение выраженности болевого синдрома и уменьшение ригидности мышц и связок у пациентов 1-ой группы, благоприятно отразились на

локомоторной функции суставов, при этом, исчезла их гиперемия и уменьшилась припухлость. У пациентов с синовитом, тракция суставов оказала более выраженное, противовоспалительное действие. Нормализовалось СОЭ, концентрация серомукоида и ДФА, практически исчез СРБ в сыворотке крови. Повышенные показатели гуморального иммунитета после лечения, достоверно снижались, как у пациентов с наличием синовита, так и без него, независимо от вида проведённого лечения. Влияние обоих методов лечения на регионарную гемодинамику было благоприятным, как с наличием синовита, так и без него. В то же время, при синовите бальнеотракторная терапия оказывала более выраженное положительное действие. Улучшению кровообращения в конечностях сопутствовало повышение мышечного тонуса. У пациентов без синовита биоэлектрическая активность мышц голени достоверно повышалась, а при наличии синовита она нормализовалась после курса бальнеотракторной терапии ($p < 0,05$).

Всё выше сказанное свидетельствует о большей эффективности бальнеотракторной терапии, чем одной бальнеотерапии на санаторно-курортном этапе реабилитации, на курорте Цхалтубо. Эффективность значительно выше у пациентов с более тяжелыми изменениями суставов и с наличием синовита. Выраженный противовоспалительный эффект, улучшение метаболизма соединительной ткани, нормализация кровообращения и мышечного тонуса при тракции пораженных суставов в проточной, изотермальной, цхалтубской минеральной воде, по всей видимости, объясняются снижением выраженности болевого синдрома, вызываемого компрессией пораженных суставных поверхностей, улучшением циркуляции синовиальной жидкости в суставе, снижением ригидности связочно-мышечного аппарата. Эффективность бальнеотракторной терапии при ОА, обусловлена сочетанием положительного воздействия цхалтубских минеральных ванн и тракции суставов. Наши исследования позволяют рекомендовать подводное горизонтальное вытяжение нижних конечностей в минеральной воде, как эффективный метод лечения и реабилитации при коксартрозе и гонартрозе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Астапенко М.Г. Копьева Т.Н. Дулялина В.А. и др.//Ревматология-1984-№4-с.10-14.
2. Баранова И.Н. Галстяк К.С.//Лаб.дело-1080-№6-с.339-340.
3. Лаврищева Г.И. Михайлова Л.Н.//Ревматология 1985-№4-с.47-50.
4. Ржавина В.П. Плутанова С.М. Ватажова И.П.//Вопр.курортол.-1981-№6-с.53-54.
5. Г.О.Шавианидзе, В.Д.Григорьева. Патент №2177280. Способ лечения синовита у больных остеоартрозом 1999.